

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] Forschungsdatenmanagement der UB Hildesheim, Ausblick auf 2021. Schulungen. Workshops, Coffee Lectures und mehr ...

Bitte warten ...

fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de

Titel: Forschungsdatenmanagement

Listenarchiv

- **From:** "Annette Strauch" <strauchannette@gmail.com>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] Forschungsdatenmanagement der UB Hildesheim, Ausblick auf 2021. Schulungen. Workshops, Coffee Lectures und mehr ...

Wie die meisten Bibliotheken stellt die UB Hildesheim seit Ausbruch der Corona-Pandemie den Forschenden aller Fachbereiche der Stiftungsuniversität Hildesheim (SUH) benötigte Literatur und Materialien digital zur Verfügung. Für die fortlaufende Unterstützung und Information zum Forschungsdatenmanagement (FDM) wurden vorhandene Formate für den digitalen Raum neu geformt. Der Support zum Datenmanagement wird vom Homeoffice aus geleistet, auch im Jahr 2021.

Wegen der COVID-19-Pandemie hatte die UB Hildesheim die Coffee Lectures vollständig in den digitalen Raum verlagert;
Die Coffee-Lecture-Themen des digitalen Onlinesommersemesters waren:

1. Ethische Grundsätze und Reflexionsprozesse. Forschungsethik
2. Planen und Strukturieren. Forschungsdatenspeicherung
3. Aufbereiten und Veröffentlichen. Daten teilen
4. Rechte und Pflichten. Vorstellen von Muster-Einwilligungen

Die FDM-Stelle der UB Hildesheim informierte im Wintersemester 2020/21 dann wieder zu verschiedenen Aspekten zum Umgang mit Daten in ihrer Heterogenität.
In Coffee Lectures (und Workshops) kamen Studierende, Forscherinnen und Forscher mit Expertinnen und Experten aus den Fachcommunities und

Vertretern

der Universitäten zusammen. In Zeiten der Covid-19 Pandemie konnten wir die 'Blumen des Forschungsdatenmanagement' blühen lassen und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Stiftung Universität Hildesheim im FDM weiterhin gut unterstützen. Es nahmen externe Referentinnen und Referenten sowie Gäste aus vielen wissenschaftlichen Bibliotheken an den Veranstaltungen teil.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders für Ihr Interesse, die guten Kooperationen, in allen Netzwerken, und auch für die spannenden Diskussionen bedanken! Jede Veranstaltung liefert auf eine andere Art und Weise neue Impulse hinsichtlich der Weiterentwicklungen für unterschiedliche Forschungsprozesse, manchmal auch Forschungswerkzeuge/Tools, die über die eigenen Hochschulgrenzen hinausgehen. Nun freuen wir uns auf den weiteren Austausch mit Ihnen im Jahr 2021. Die nächste Coffee Lecture wird dann am Mittwoch, 21. April 2021 um 12:30 Uhr stattfinden:

<https://www.uni-hildesheim.de/veranstaltungen/artikel/coffee-lectures-forschungsdatenmanagement-nfdi-nationale-forschungsdateninfrastruktur-daten-kek/>

Referent: Prof. Dr. York Sure-Vetter (KIT, Direktor NFDI, Karlsruhe). Die Veranstaltung wird aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage DIGITAL übertragen. Kurzvorträge der Universitätsbibliothek zum Forschungsdatenmanagement (ca. 30 Minuten).

Thema: NFDI - Nationale Forschungsdateninfrastruktur: Daten, Kekse ... und mehr

Weitere DIGITAL-Coffee Lectures im Überblick (PDF)

<https://www.uni-hildesheim.de/media/presse_news/Veranstaltungskalender_Anhaenge/2021_04_21_Coffee_Lectures_Sommersemester_2021.pdf>

Diese Liste informiert und ist auch als Austausch- und Diskussionsportal gedacht.

Herzlich,
Annette Strauch

-
- **[fdm_ubhildesheim] Forschungsdatenmanagement der UB Hildesheim, Ausblick auf 2021. Schulungen, Workshops, Coffee Lectures und mehr ...**, *Annette Strauch, 14.12.2020*
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).